

Художественная культура: новые измерения человека (множественность идентификаций во времени, движущемся одновременно во всех направлениях)

Др. Нелли КОРНИЕНКО,
Академик Национальной академии искусств Украины

Автор рассматривает художественную культуру как субъект синергетики и предквантовой / квантовой культуры. Размышления автора пребывают в поле поискового театра, литературы, перформативного искусства, кинематографа.

Будущий театр – субъект исследовательский. «Научный» проект. Уровень театра поднимается на порядок, к его опережающим сценариям. Универсализм, точнее, транспрофессионализм становится обязательной составляющей будущего художественного процесса. Актуальным становится лидер – Ученый-Исследователь-Поэт (Художник). Сценические работы Каstellлуччи, Сузуки, музыка Скотта Гиббонса и др. промоделировали это будущее.

Время движется одновременно во всех направлениях, опровергая законы классической физики, утверждающей, что в открытых нелинейных системах, к которым относится и художественная культура, время движется исключительно линейно в одном направлении. Траектория движения указывает на квантовые измерения. Фолкнер, Джойс, Пруст, А. Жид, Дж. Дос Пасос, Рильке успешно полемизируют с физикой. Побеждают?

Квантовый мир все чаще обнаруживает себя в системах художественных.

Физика обогащается их идеями.

Модальности видимого / невидимого – паломничества воображения.

Принципы организации текста (семиотического). Сценическая практика Ан. Васильева, Леся Танюка и др. Литературные поиски Кальвино, роман «Невидимые города».

Новые измерения человека: множественность идентификаций. Кальвино – «Раздвоенный виконт». Дискурс Кальвино ищет симметричных соответствий для сверхактуальной современной проблемы идентификаций. Он ощущает человека как множественно идентичного и разгадывает его тайну в этой перспективе.